

COMUNANZE AGRARIE E RAZZE OVINE E CAPRINE LOCALI EVIDENZE E APPROFONDIMENTI

1. Capre Bravia al pascolo estensivo nel comune di Alvadia (Serra do Alvão), nell'ambito di un sistema silvopastorale gestito dalla comunità
2. Pecore al pascolo in regime di pascolo comune su appezzamenti privati incolti all'interno di un mosaico agricolo tradizionale 3. Pascolo estensivo della pecora Churra Galega Bragançana Preta su macchia mediterranea nel Parco Naturale di Montesinho 4. Capre Preta de Montesinho al pascolo estensivo su arbusti spontanei nel Parco Naturale di Montesinho

IL COSA E IL PERCHÉ

Sistemi silvopastorali: soluzioni agroforestali tradizionali per le sfide di oggi

I sistemi silvopastorali sono fondamentali per la gestione dei paesaggi marginali e montani. In Portogallo, i sistemi silvopastorali montani sono radicati nei baldios, terre comuni utilizzate collettivamente per generazioni. I terreni comuni - costituiti da boschi e macchia e pascoli erbacei - sono essenziali per il mantenimento delle razze ovine e caprine locali, che si sono adattate alle difficili condizioni fisiografiche e climatiche. Queste razze sono il risultato di secoli di uso collettivo del territorio, plasmato da conoscenze condivise e dai movimenti stagionali delle greggi. Questo sistema di pastorizia avviene spesso attraverso accordi di pascolo comune, che prevedono - l'accesso informale a piccoli appezzamenti privati come frutteti o terreni incolti. Sebbene più difficili da gestire, soprattutto dove i terreni sono frammentati, supportano comunque il pascolo e l'uso del paesaggio. Riconoscere questi sistemi è strategico. Forniscono modelli pratici per l'utilizzo di terreni che altrimenti verrebbero abbandonati, mantenendo al contempo l'agrobiodiversità e la continuità culturale nelle aree rurali più remote.

AFFRONTARE LE SFIDE

Pascolo comunitario: quadri giuridici per la pratica agroforestale locale.

Prima del 1976, i baldios erano gestiti dallo stato, limitando la capacità delle comunità locali di governare e utilizzare autonomamente questi pascoli. La revisione della legge ha segnato un cambiamento decisivo, restituendo la proprietà e la gestione delle terre comuni alle comunità locali. Ciò ha dato nuovo impulso ai sistemi silvopastorali che riflettono le esigenze e le pratiche tradizionali locali. Accanto ai meccanismi formali, continuano a funzionare anche accordi informali per il pascolo consuetudinario su terreni incolti privati - noti come compascuum - che si basano sulla fiducia e sul coordinamento tra pastori e proprietari terrieri. In entrambi i casi, la gestione della pressione del pascolo, della rotazione e dell'accesso è essenziale, soprattutto in paesaggi sempre più frammentati. La resilienza di questi sistemi dipende dalla cooperazione, dalla responsabilità condivisa e dalla profonda conoscenza locale.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave : Beni comuni; pascoli; Accesso via terra; Uso consuetudinario; Resilienza rurale

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Benefici strategici per la terra, le persone e il bestiame.

La silvopastorizia basata su Baldios e Compascuum è un modello di gestione del territorio economico e adattabile alle aree montane e marginali. Uno dei suoi principali vantaggi è la capacità di mantenere attivo l'uso del suolo senza dover sostenere alti livelli di investimento. I baldios permettono alle comunità di gestire collettivamente ampie zone di terreno, consentendo loro di mantenere sistemi di pascolo che riducono il rischio di incendi, controllano la vegetazione invasiva e preservano il suolo e la biodiversità. Queste aree sono particolarmente preziose per il mantenimento di razze autoctone come le capre e le pecore, che ben si adattano bene ai terreni ripidi e a bassa produttività.

Attraverso la pratica tradizionale del compascuum, anche piccoli appezzamenti o frammentati possono essere integrati nell'uso produttivo, sostenendo lo sfruttamento sostenibile di terreni altrimenti sottoutilizzati. Un altro vantaggio chiave di questi sistemi silvopastorali montani su terreni comuni e in aree gestite secondo la tradizione compascuum è l'aumento dell'accesso alla terra. Questi sistemi offrono opportunità agli agricoltori giovani o senza terra di avviare un'attività di allevamento di bestiame utilizzando terreni comunali o incolti attraverso accordi informali, che superano le barriere finanziarie e legali legate alla proprietà terriera. Ciò contribuisce a rivitalizzare le economie rurali e a contrastare lo spopolamento. In particolare, sistemi di pascolo condiviso, consentono l'utilizzo di piccoli appezzamenti sparsi, spesso inferiori a 0,2 ettari, altrimenti difficili da coltivare. Se integrati nei cicli di pascolo stagionali, estendono la disponibilità di pascolo e migliorano la mobilità del bestiame.

Per i proprietari terrieri, mantenere l'uso stagionale del terreno consente di mantenere il legame con la proprietà, aspetto essenziale nelle aree in cui la registrazione dei terreni è informale o incompleta. L'uso continuativo aiuta a tutelare i diritti di proprietà e a preservare la memoria sociale legata ai confini territoriali. Entrambi i sistemi si basano sulla cooperazione locale e sulle conoscenze tradizionali, offrendo soluzioni flessibili che spesso non vengono prese in considerazione dalle politiche formali. Il loro sostegno rafforza la resilienza rurale, garantisce la continuità culturale ed ecologica e rende più efficienti gli investimenti pubblici, puntando su sistemi già funzionanti. Infine, questi sistemi di pascolo comune rappresentano un modo efficace per mantenere l'attività agricola in aree in cui l'agricoltura intensiva non è né praticabile né auspicabile.

IN EVIDENZA:

- **Rafforza i diritti fondiari informali attraverso l'uso consuetudinario continuo.**
- **Integra piccoli appezzamenti sparsi in sistemi di pascolo funzionali.**
- **Conserva le razze autoctone e previene l'abbandono dei terreni nelle aree fragili.**

Pecore al pascolo con sistema compascuum su castagneti tradizionali

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.